

ВАЛИДАЦИЯ ВЭЖХ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА АЗИТРОМИЦИНА В МОДЕЛЬНОЙ СМЕСИ С ЦЕТИРИЗИНОМ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ « ПРАВИЛЬНОСТЬ»

Гаибназарова Д.Т.
Юлдашева М.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан
e-mail:abdumurodovash@mail.ru, тел.(93) 584-62-62
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12579226>

Актуальность: Экспертиза качества с целью регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения, подтверждения государственной регистрации, внесения изменений в регистрационное досье или внесения фармацевтической субстанции, не используемой в производстве лекарственных средств (ЛС) в Государственный реестр лекарственных средств, предусматривает экспертизу качества образцов ЛС и экспертизу фармацевтической части регистрационного досье. При проведении лабораторной экспертизы качества образцов устанавливается их соответствие требованиям нормативной документации и воспроизводимость аналитических методик. Наряду с экспериментальной проверкой методик должна быть проведена также теоретическая экспертиза на основе данных по их валидации.

Цель исследования: Валидация ВЭЖХ методики анализа азитромицина в модельной смеси с цетиризином по показателю «Линейность».

Методы и приёмы: Азитромицин, цетиризин. высокоэффективная жидкостная хроматография.

Результаты: Тест выполнен одним аналитиком. Правильность аналитической методики подтверждали на девяти приготовленных растворах стандартного образца в диапазоне концентраций от 80 до 120 % от рабочей концентрации анализируемого вещества.

Расчет отклонения полученных результатов по формуле:

$$\delta = \frac{(X_{\text{cp}} - X_{\text{p}})}{X_{\text{p}}} \cdot 100$$

где: δ - относительная величина систематической ошибки, %;

X_{cp} - средняя концентрация, в миллиграммах на миллилитр;

X_{p} - расчетная концентрация от целевой, в миллиграммах на миллилитр.

Результаты, полученные по данной методике, не отягощены систематической погрешностью ($t_{\text{расч}} < t_{\text{p,f}}$) доверительный интервал истинного (для цетиризина $100 \pm 0,74$, для азитромицина $100 \pm 0,02$) и относительное стандартное отклонение (RSD) < 2,0 %, а значение выхода аналитической процедуры в пределах от 90 до 110 %, что соответствует принятому критерию. Выбранная методика характеризуется хорошей повторяемостью результатов.

Критерий приемлемости: величина относительной систематической ошибки измерений 5,0 % при анализе растворов с содержанием активного вещества в диапазоне от 80 % до 120 % не должна превышать 2 %, доверительный интервал 0,95.

Выводы: Валидирована ВЭЖХ методика анализа компонентов модельной смеси, содержащей азитромицин и цетиризин по критерию: линейность на основании

определённого критерия приемлемости: коэффициент корреляции составил 0,993. Разработанная методика правильна. Результаты не отягощены систематической погрешностью ($t_{расч} < t_{p,f}$).

Список использованной литературы:

1. Д.Б.Касимова, Г.У.Тиллаева, Д.Т.Гаибназарова и др. Разработка хроматографического метода анализа азитромицина для использования при оценке качества модельной смеси / Журнал Фармация /, № 2,2022, 18-21с.
2. Руководство по валидации методик анализа лекарственных средств. Под ред. Н.В. Юргеля, А.Л. Младенцева, А.В. Бурдейна, М.А. Гетьмана, А.А. Малина, Фармацевтическая промышленность. М, 2007.